

**ЗНАЧЕНИЕ ТРЕХШАГОВОЙ МОДЕЛИ В РАЗВИТИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ**

Сабирова Насиба Расуловна

*Доцент, Бухарский государственный педагогический институт,
Узбекистан,*

E-mail: sabirova.nasiba87@mail.ru

Каххорова Ферангиза Умурзок кизи

*Студентка Бухарского государственного педагогического института,
Узбекистан,*

Аннотация. В данной статье обсуждается значение трехуровневой модели в развитии функционального состояния спортсменов, на каком этапе необходимо уделять больше внимания соответствующему уровню подготовки для целенаправленного использования средств тренировки, чтобы определить характеристики динамики моделей в трехуровневой системе.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, подготовка спортсменов, научное моделирование, модель навыков, модель потенциальных возможностей.

Если проанализировать последние годы, то не ошибемся, если скажем, что решения, постановления и реформы, принятые в сфере спорта в нашей стране, являются шагом на пути развития нашей страны. Принимаются последовательные меры по популяризации физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди населения, созданию необходимых

условий для физической реабилитации людей с ограниченными возможностями, подготовке квалифицированных спортсменов, обеспечению достойного участия страны на международных спортивных аренах. При этом в сфере физического воспитания и спорта реализация конкретных программ, способствующих укреплению здоровья населения, созданию здоровой окружающей среды, т.е. широкое привлечение молодежи к занятиям спортом и отбор из их числа талантливых спортсменов, Высокие результаты в спорте Ведется масштабная работа по формированию национальных сборных из квалифицированных спортсменов и созданию дополнительных условий для тренеров. Реформы проводятся в целях формирования в стране всесторонне зрелой и физически здоровой личности с высокой культурой, определения приоритетных направлений, направленных на приобретение навыков и знаний населения в области физического воспитания и спорта, внедрения инновационных формы и методы процесса отбора (отбора) талантливых спортсменов. В то же время подготовка высококвалифицированных спортсменов требует напряженной работы и больших усилий. Давайте сначала раскроем суть функциональной тренировки. Сущность функциональной тренировки отражается в целенаправленном развитии функциональной системы организма в сложных природных условиях и на больших физических высотах, а также системно связана со способностью преодолевать повышенные мышечные напряжения, функциональные и психологические воздействия.

Проблема повышения эффективности системы управления подготовкой спортсменов требует, чтобы средства и методы тренировки полностью соответствовали целям, поставленным на всех этапах многолетнего процесса спортивной подготовки. Эта проблема находится в центре внимания научных исследований, проводимых в нашей стране и за рубежом. Одним из путей ее решения является научное моделирование

различных факторов, определяющих успех в спорте наряду с организмом спортсмена.

В этом случае многолетнюю тренировку уместно рассматривать как общий (целостный) процесс подготовки спортсмена от первого уровня подготовки до высокого уровня мастерства и осуществлять его оптимальными способами с учетом определенных закономерностей..

Основываясь на этих мыслях, А.А. Новиков и А.О. Акопиялар (2003) разработал иерархическую (интервальную) систему управления тренировками в спорте.

Он количественно описывает практически все аспекты подготовки спортсмена и включает три этапа:

- 1) конкурсная деятельность (или модель соревнования);
- 2) основные аспекты подготовки спортсмена (или модель спортивного мастерства);
- 3) система организма спортсмена (или модель потенциальных возможностей).

Не подлежит сомнению, что ступени такой иерархии (интервала) связаны друг с другом для подготовки спортсменов высокой квалификации.

Решение предстоящих задач, ориентированных на обучение подростков, требует дополнительных исследований.

Практика спортивных игр показала, что преждевременная ориентация на успех в соревнованиях приводит к необоснованному увеличению результатов и ограничивает время активного участия спортсмена. Педагогические наблюдения также показывают, что большинство борцов, подготовка которых была ускорена с целью достижения максимального результата, раньше времени достигли своего предела, а затем были вынуждены досрочно завершить спортивную карьеру.

М.И. Набатникова (2004) сравнивает масштабы трехэтапной модели многолетнего процесса подготовки спортсменов с учетом специфики подготовки подростков и располагает этапы в следующей последовательности:

Для полного достижения целей, поставленных на всех этапах многолетнего процесса спортивной подготовки, необходимо решить задачу повышения эффективности системы управления подготовкой спортсменов, иметь средства и методы тренировки на уровне требовать. Эта проблема находится в центре внимания не только нашей страны, но и зарубежных стран.

Научное моделирование является одним из способов поиска решения той или иной проблемы и охватывает различные факторы, определяющие успех спорта.

В этом случае многолетнюю тренировку уместно рассматривать как единый процесс подготовки новичков до уровня спортсменов высокой квалификации и осуществлять его наиболее оптимальными способами с соблюдением определенных закономерностей.

Эта система охватывает практически все аспекты подготовки спортсмена в их количественной форме.

Исследования показали, что временное пренебрежение соревновательными успехами приводит к неоправданному повышению результативности, что, в свою очередь, ограничивает работоспособность спортсмена. Педагогические наблюдения также показывают, что многие спортсмены, тренировки которых являются обязательными для достижения максимальных результатов, раньше времени достигают предела своих возможностей и затем необоснованно прекращают занятия спортом.

Тренировки в раннем возрасте должны быть ориентированы на развитие тела спортсмена, поэтому целесообразно определить модель потенциальных возможностей организма, базовую модель, определяющую особенности физического развития, поскольку те, кто занимается спортом с 12 лет занимаются спортом с 16 лет. Существует большая разница между

основными физическими качествами ульканов, то есть силой, ловкостью, быстротой, гибкостью, выносливостью. При этом основное внимание при обучении сложным наступательным движениям следует уделять технико-тактическим движениям, различным приемам тактической тренировки и комбинационным сочетаниям. Для формирования индивидуального стиля данного спортсмена необходимо уделять внимание индивидуальным качествам спортсмена с целью их дальнейшего развития. Кроме того, с 16 лет доминирует соревновательная модель, а максимального значения она достигает к 18-19 годам. Первое место занимает соревновательная деятельность спортсмена.

Для определения характера динамики моделей в трехуровневой системе важно определить, на каком этапе необходимо уделять больше внимания соответствующему уровню подготовки для целенаправленного использования средств обучения, то есть рационализация тренировочного процесса – это средства объединения целей и методов обучения.

Модель потенциальных спортивных возможностей определяется активностью в спорте, т.е. стажем, особенностями физического развития, т.е. возрастным уровнем биологического развития подростка, а также функциональной подготовленностью организма спортсмена.

Для модели навыков характерны показатели, определяющие (измеряющие или оценивающие) уровень развития основных качеств и освоения технико-тактических действий.

Модель соревнований отражает особенности соревновательной деятельности во время соревнований.

Таким образом, если исходить из целей, поставленных в системе спортивной подготовки, то можно наблюдать, как происходят изменения в иерархии (интервалах) уровней. Они заключаются в следующем: если на

первом месте стоит модель потенциальных возможностей до занятий спортом (в подростковом возрасте), то при подготовке высококвалифицированных спортсменов на первом месте стоит модель спортивной деятельности.

Естественно, что на определенном этапе долгосрочного тренировочного процесса происходит переориентация значимости этапов тренировочных программ.

Анализ научно-методической литературы, наблюдение за соревнованиями и программами спортивной подготовки помогли нам разработать модель динамики значимости этапов в управлении тренировкой и обосновать ее на практике.

Модель ценностной динамики в управлении многолетней подготовкой спортсменов

Уровни модели:

I – соревновательная деятельность;

II – модель навыков;

III – модель потенциальных возможностей.

Видно, что тренировочный процесс в раннем возрасте должен быть ориентирован на развитие организма спортсмена, поэтому основным

фактором тренировочных программ должна быть модель потенциальных возможностей, определяющая характер физического развития.

В ходе многолетних тренировок разумно условно разделить деятельность соревнований на четыре этапа:

Продолжительность этапов обучения зависит от конкретных особенностей участников, поэтому ограничений между этапами нет.

При определении характеристик динамики моделей в трехуровневой системе, на наш взгляд, очень важно определить, на каком этапе особое внимание следует уделить соответствующему уровню подготовки для целенаправленного использования средств обучения. Другими словами, рациональное проектирование тренировочного процесса заключается в сочетании целей, средств и методов обучения. Эту модель также можно использовать при программировании тренировочного процесса после диагностического анализа подготовленности спортсменов. При этом

характер иерархии шагов на этом этапе подготовительных программ служит определяющей целью.

В современном волейболе, самом популярном в мире по количеству играющих, технико-тактические приемы выполняются в соответствии с требованиями нестандартных ситуаций по очень резко меняющимся направлениям, быстрым движениям, прыжкам и падениям, обеспечивающим их эффективность. Размер и интенсивность игр увеличиваются. В современном волейболе практически все приемы игры (атакующие удары, блокирование, передача мяча, ввод мяча) выполняются без поддержки, то есть в прыжке. Суханов, Ю.В. Фомин, Л.В. По данным, представленным Буликиной (2012), в ходе пятисторонних состязательных игр каждый игрок в зависимости от функции игры атакует и блокирует только 110-130 раз; Л.Р. По данным Айрапетяна (2006), на тренировочных занятиях, проводимых в тренировочном, предсоревновательном и соревновательном циклах, команда выполнила в общей сложности 1567, 1533 и 3100 прыжковых упражнений на атакующий бросок и блокировку.

Если в эти упражнения входит количество прыжков, используемых для передачи мяча, ввода мяча, приема летящих мячей, а также количество отвлекающих прыжков, то все технико-тактические приемы прыжков становятся ясными, насколько высока физическая работоспособность. необходимый фактор, позволяющий игрокам эффективно выполнять другие виды деятельности высокой интенсивности. Поэтому в современном волейболе, особенно у волейболистов нашей страны, очень важно изучать физическую работоспособность, оценивать ее с помощью новых инновационных методов и формировать ее на основе моделируемых упражнений.

Известно, что «физическая работоспособность» — термин, имеющий разнообразное и всеобъемлющее целостное значение, включающий в себя

общие (скоростно-силовые, ловкость, аэробная выносливость) и специальные физические качества (например, физические качества, специфичные для волейбола, в том числе ловкость, прыгучесть, , скоростно-силовые качества, анаэробная выносливость), а также объем и интенсивность технико-тактических действий В.П. Филин (1995), Л.П. Матвеев (1999), Л.П. Волков (2002), В.Н. Платонов (2013), М.А. Годик (2006), Ю.Ф. Курамшин (2007), Ю.В. Верхошанский (2007), Ю.Н. Холодов (2014), В.С. Кузнецов (2014), А.В. Исследованы такими учеными, как Дукальская (1995), Л. В. Козырева (2003).

На этапах углубленной специализации и спортивного совершенствования проблема технической подготовки футболистов всегда остается актуальной. Для изучения этой проблемы был проведен ряд научных исследований (В.М. Зациорский, П.Н. Казаков, Г.А. Смирнов (1975); Ю.С. Седов (1968)).

В исследованиях многих авторов подчеркивается, что формирование высококвалифицированных игроков тесно связано с уровнем развития юношеского футбола. Они представляют футбольные приемы – удары по мячу, остановку мяча, ведение мяча, обучают приемам мошенничества. В ряде источников определены факторы, определяющие точность попадания в ворота на тренировках и соревнованиях, разработаны теоретические основы и методы контроля технического мастерства футболистов. Вопросы, направленные на повышение точности в спортивных и подвижных играх, также достаточно изучены в различных направлениях. Также хорошо изучены вопросы, направленные на повышение точности технических приемов в футболе.

Наблюдения показали наличие большого количества экспериментальных и методических разработок в подготовке юных футболистов в Узбекистане и за рубежом, которые осуществляются в разных

условиях, у спортсменов разного возраста и квалификации, только путем решения конкретных задач.

Имеются противоречивые указания по вопросам рационального сочетания тренировочных нагрузок разной направленности и интенсивности, необходимые двигательные качества и, в частности, скорость как важнейшие факторы повышения результативности в футболе, что указывает на необходимость продолжения исследований, посвященных развитию выносливости и быстрых силовых способностей.

Спорт в современном обществе имеет большое идеологическое и экономическое значение. Спортивное движение – общественное движение, основным направлением деятельности которого является спорт, его распространение и развитие. Сегодня спорт – это международное и общечеловеческое движение, которое привлекает и объединяет все больше людей. В то же время это инструмент, не теряющий особенностей национальных культур, и инструмент, регулирующий общество в зависимости от особенностей тех или иных социальных формаций.

Поэтому сегодня важна подготовка высококвалифицированных специалистов, ведь высокая квалификация кадров в этой области позволяет спортсменам легко конкурировать бок о бок с мировыми мастерами спорта на международных спортивных аренах. Таким образом, будет создана площадка для подготовки спортсменов, прославляющих свою Родину, чемпионов мира. Это, в свою очередь, свидетельствует об экономической стабильности, благоприятной окружающей среде и уровне развития государства.

Список использованных источников:

1. Kadirova M.A., Pulatov F.A., Ummatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Fan vatexnologiya” nashriyoti, 2018.

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Москва «Физкультура и спорт», 1991.
3. Miradilov B.M., Karimov B.Z., Umbetova M.A. Sport pedagogik mahoratini oshirish (basketbol): O‘quv qo‘llanma. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2017. –.
4. Pulatov A.A., Ganiyeva F.V., Miradilov B.M., Xusanova D.T., Pulatov F.A. Basketbol nazariyasi va uslubi: Darslik. – T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2017.
5. To‘laganov Sh.F., Raxmanova M.M., Kariyeva R.R. – T.: “O‘zkitobsavdonashriyoti”, 2020.
6. Artiqov A.A. Malakali futbolchilarda texnik usullarning maqsadli aniqligini takomillashtirish metodikasi: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ... dissertatsiya avtoreferati: 13.00.04. – Chirchiq: O‘zDJTI, 2018. – 58 b.
7. Davletmuratov S.R. Tayyorgarlik davrining turli bosqichlarida malakali futbolchilarning mashg‘ulot yuklamalarini optimallashtirish: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ... dissertatsiya avtoreferati: 13.00.04. – Chirchiq: O‘zDJTI, 2018. – 59 b.
8. Rasulovna S. N. et al. YOSH VOLEYBOLCHILARNI SPORT MAKTABLARIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK–PSIXOLOGIK JIHATLARI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 5. – C. 293-295.
- 9, Rasulovna S. N. et al. STRUCTURE OF TRAINING LOADS OF MIDDLE DISTANCE RUNNERS //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 511-514.
- 10, Sabirova N., Turayeva S. PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREPARING YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS FOR SPORTS SCHOOLS //International Conference on Multidisciplinary Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 23-25.

11. Rasulovna S. N., Tulyanbayevna A. Z. SELECTION OF YOUNG HANDBALL PLAYERS METHODS AND METHODS //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – T. 2. – №. 4. – С. 525-528.
- 12, Rasulovna S. N., Nusratilloevich Y. J. THE MAIN TASKS OF FORMING SOCIAL COMPETENCES FOR SELF-DEVELOPMENT AND EDUCATION IN STUDENTS //Academia Repository. – 2023. – T. 4. – №. 12. – С. 82-85.
- 13, Rasulovna S. N., Hamzayevich I. S. SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 28. – №. 1. – С. 108-111.
- 14, Rasulovna S. N., Nusratilloevich Y. J. O'QUVCHILARDA O'ZO'ZINI RIVOJLANTIRISH VA BILIM OLISHI UCHUN IJTIMOIIY KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY VAZIFALARI //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2024. – T. 12. – №. 2. – С. 60-64.
15. Sabirova N. malakali sportchilarni tarbiyalashda psixologiyaning o'rni hamda ahamiyati: malakali sportchilarni tarbiyalashda psixologiyaning o'rni hamda ahamiyati //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.
- 16, Sabirova N. Basics and Advantages of Individual Training to Increase Technical and Tactical Training of Basketball Players //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.

